

BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi (XYORT) Şirketlerinin Entropi Ağırlıklandırılmış TOPSIS Yönetimiyle Finansal Performanslarının Karşılaştırılması

Aslı ÇETİNKAYA

Öğr. Gör. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis MYO

aslicetinkaya@comu.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0002-4001-9852>

Makale Başvuru Tarihi : 05.08.2023

Makale Kabul Tarihi : 01.10.2023

Makale Yayın Tarihi : 27.10.2023

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.10045598

Özet

Anahtar Kelimeler:

Menkul Kıymet
Yatırım Ortaklıkları,
Finansal
Performans Analizi,
Çok Kriterli Karar
Verme (ÇKKV),
Entropi Yöntemi,
TOPSIS Yöntemi.

Literatürde Borsa İstanbul'da hisse senedi işlem gören şirketlerin, endekslerin ve sektörlerin çok kriterli karar verme yöntemleri ile finansal performans analizlerinin yapıldığı birçok çalışma bulunmaktadır. Ancak sadece sermaye piyasası araçları ile kıymetli madenlerden oluşan portföyleri işletme yetkisi olan, özellikle küçük yatırımcıların tasarrufları ile portföy oluşturmak ve oluşturdukları portföylerde riski azaltırken getiriye arttırmak amacıyla kurulan menkul kıymet yatırım ortaklıklarının finansal performanslarına ilişkin çalışmaların kısıtlı sayıda olduğu görülmektedir.

Bu çalışmanın amacı BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi (XYORT) şirketlerinin finansal performanslarını yıllar itibarıyla değerlendirmek ve finansal performanslarının karşılaştırmasını yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi'nde hisse senedi işlem gören 9 şirketin finansal performans durumları 2019-2022 dönemini kapsayan 4 yıl için incelenmiştir. Analizler için seçilen performans kriterlerinin önem ağırlıkları Entropi yöntemi ile hesaplanmış ve söz konusu şirketlerin finansal performansları TOPSIS yöntemi ile sıralanarak karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda 2019, 2020 ve 2022 yıllarında en iyi finansal performansı gösteren menkul kıymet yatırım ortaklığının EUYO, 2021 yılında ise ETYAT olduğu tespit edilmiştir.

Comparison of Financial Performances of Companies in BIST Securities Investment Trusts Index (XYORT) Using Entropy Weighted TOPSIS Method

Abstract

Keywords:

Securities
Investment Trusts,
Financial
Performance
Analysis, Multi
Criteria Decision
Making (MCDM),
Entropy Method,
TOPSIS Method.

There are numerous studies in the literature that employ multi criteria decision making methods to conduct financial performance analyses of companies, indices, and sectors traded on Borsa Istanbul (BIST), the stock exchange in Istanbul. However, it is observed that there is limited research specifically focusing on the financial performance of securities investment trusts, which are authorized to operate portfolios consisting solely of capital market instruments and precious metals, and aim to construct portfolios using the savings of small investors while reducing risk and increasing returns.

The purpose of this study is to evaluate the financial performance of companies listed in the BIST Securities Investment Trusts Index (XYORT) over the years and to compare their financial performances. In line with this objective, the financial performance statuses of 9 companies trading in the BIST Securities Investment Trusts Index were examined for a period of 4 years, from 2019 to 2022. The importance weights of the selected performance criteria for the analyses were calculated using the Entropy method, and the financial performances of these companies were ranked and compared using the TOPSIS method. Based on the conducted analyses, it was determined that EUYO exhibited the best financial performance in 2019, 2020, and 2022, while ETYAT demonstrated the highest financial performance in 2021.

1. GİRİŞ

Menkul kıymet yatırım ortaklıkları ve yatırım fonları, genellikle yeterli büyüklüğe ulaşamayan, bireysel birikimlerle oluşturulan portföylerde riski azaltmak ve portföy getirisini arttırmak amacıyla kurulmakta, riski azaltmak getiriyi arttırmak için ihtiyaç duyulan uzman bilgisi hizmeti vermektedir. SPK (2022: 4) menkul kıymet yatırım ortaklıklarını ve yatırım fonlarını kolektif yatırım kuruluşları olarak sınıflandırmaktadır. Menkul kıymet yatırım ortaklıklarını “hukuki yapılarına göre ayrı ve bağımsız bir tüzel kişilik” olarak kurulan; yatırım fonlarını ise “kendi tüzel kişiliği olmaksızın başka bir tüzel kişilik tarafından bir sözleşme çerçevesinde” kurulan kolektif yatırım kuruluşları şeklinde tanımlamaktadır. Ayrıca menkul kıymet yatırım ortaklıkları ile yatırım fonlarının amacının, ekonomik fonksiyon görevinin birbirine benzediğini ancak çalışma biçimi ve sundukları hizmetler açısından birbirlerinden ayrıldıklarını belirtmiştir.

Menkul kıymet yatırım ortaklıkları temel fonksiyonunu; küçük tasarruf sahiplerinin birikimlerini farklı menkul kıymetlerden oluşturulacak bir portföye yatırarak elde edilen kazancı, kar payı şeklinde ortaklarına dağıtarak ve ortaklarının muhtemel fiyat artışlarından yararlanmasını sağlayarak yerine getirebilirler (SPK, 2022: 6). Menkul kıymet yatırım ortaklıkları “sadece sermaye piyasası araçları ile altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan bir portföyü” işletebilirler. Menkul kıymet yatırım ortaklığı portföyü uzman bir kadro tarafından yönetilmektedir. Böylece hem tasarruf sahibinin riski azaltılmakta hem de tasarrufların menkul kıymetlere yatırılmasıyla birlikte kaynakların etkin kullanımına olanak sağlanmaktadır. Bu sebeplerle ülkemizde menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kurulması ve gelişmesi için vergi teşvikleri yoluyla destekler verilmektedir (SPK, 2022: 7).

Bu çalışmanın kapsamını menkul kıymet yatırım ortaklıkları oluşturmaktadır. Çalışmada BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi'nde (XYORT) hisse senetleri işlem gören şirketlerin çok kriterli karar verme yöntemleri aracılığıyla finansal performans sıralamalarının yapılması ve performanslarının yıllar itibariyle karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda finansal performansı ölçebilmek adına 5 kriter (cari oran, ekonomik rantabilite, finansal kaldıraç oranı, hisse başına kar, PD/DD) seçilmiş ve kriterler Entropi yöntemi ile ağırlıklandırılmıştır. Kriterlerin ağırlıklandırılması işleminden sonra analize dahil edilen her yıl (2019 - 2020 - 2021 - 2022) için TOPSIS yöntemi ile finansal performans sıralaması yapılmış ve sıralamalar yıllar itibariyle karşılaştırılmıştır.

Çalışma giriş, literatür taraması, metodoloji, bulgular, sonuç ve öneriler olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümü olan literatür taramasında (bknz. Tablo 1.) çok kriterli karar verme yöntemleri ile BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi şirketlerinin finansal performans sıralamasının yapıldığı çalışmaların kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın literatürdeki boşluğu dolduracak çalışmalardan biri olacağı düşünülmektedir.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Şirketlerin, borsa endekslerinin ve sektörlerin finansal performanslarının çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılarak belirlenmesi literatürde birçok çalışmaya konu olmuştur. Çalışmanın bu bölümünde Entropi ve TOPSIS yöntemlerini birlikte kullanarak yapılan finansal performans analizi çalışmalarına ve çalışmanın veri setinin alternatiflerini oluşturan BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi şirketleri ile ilgili yapılan finansal performans analizi çalışmalarına yer verilmiştir.

Tablo 1. Literatür Taraması

Yazar(lar), Yıl	Analiz Dönemi	Yöntem	Finansal Performans Kriterleri	Analize Dahil Edilen Şirketlerin Faaliyet Kolu ve Ülke
Entropi ve TOPSIS Yöntemlerini Beraber Kullanarak Finansal Performans Analizi Yapılan Çalışmalar				
Bulgurcu, 2013	2009-2012	Entropi TOPSIS	Cari oran, asit test oranı, finansal kaldıraç oranı, borç/özkaynak oranı, dönen varlıklar devir hızı, duran varlıklar devir hızı, kar marjı oranı, özsermaye karlılığı, net işletme sermayesi devir hızı, aktif karlılığı.	Otomotiv - Türkiye
İslamoğlu vd., 2015	2011-2014	Entropi TOPSIS	Likidite oranları, kaldıraç oranları, varlık ve sermaye yapısı oranları, devir hızları, karlılık oranları.	Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları - Türkiye
Yadav vd., 2016	2011-2015	Entropi TOPSIS	Kar marjı oranı, kullanılan sermayenin getirisi, aktif karlılığı, cari oran, asit test oranı, borç/özkaynak oranı, duran varlık devir hızı, temettü ödeme oranı, dönen varlık devir hızı.	Petrol ve Gaz - Hindistan
Aras vd., 2018	2005-2016	Entropi TOPSIS	Varlık büyüklüğü, özkaynak büyüklüğü, net satışlar, cari oran, nakit oran, net işletme sermayesi, özkaynak/maddi duran varlık oranı, borç oranı, finansal kaldıraç oranı, faaliyet kar marjı, kar marjı oranı, varlıklar devir hızı, özkaynak devir hızı, faaliyet karı, maddi duran varlık büyüklüğü, aktif karlılığı, özsermaye karlılığı, varlık büyüme hızı, özkaynak büyüme hızı.	Aracı Kurumlar - Türkiye
Siew vd., 2018	2012-2016	Entropi TOPSIS	Cari oran, borç/varlık oranı, borç/özkaynak oranı, hisse başına kar, aktif karlılığı, özsermaye karlılığı.	Teknoloji - Malezya
Yıldırım vd., 2018	2013-2016	Entropi TOPSIS	Cari oran, asit test oranı, alacak devir hızı, kaldıraç oranı, satışların karlılığı, aktif karlılığı, özsermaye karlılığı, PD/DD oranı, F/K oranı.	Gıda ve İçecek - Türkiye
Lam vd., 2019	2016	Entropi TOPSIS	Cari oran, borç/varlık oranı, borç/özkaynak oranı, hisse başına kar, özsermaye karlılığı, aktif karlılığı.	İnşaat - Malezya
Hamamcı ve Karkacier, 2022	2016-2019	Entropi TOPSIS	Finansal kaldıraç oranı, özkaynak/varlık oranı, aktif karlılığı, özsermaye karlılığı, likit varlıklar/toplam mevduat oranı, likit varlıklar/toplam varlıklar oranı, likit varlıklar/toplanan fonlar, sermaye yeterliliği oranı.	Katılım Bankacılığı - Türkiye

Mansyur ve Saban, 2023	2009-2021	Entropi TOPSIS	Cari oran, nakit oran, özkaynak finansman oranı, KVKYK/toplam kaynaklar oranı, alacak devir hızı, aktif devir hızı, aktif karlılığı, net kar marjı.	Ulaştırma ve Depolama - Türkiye
Yen vd., 2023	2016-2018	Entropi TOPSIS	Cari oran, borç oranı, alacaklılara bağımlılık derecesi, faaliyet giderleri/net satışlar oranı, kazanç/faiz oranı, nakit akışı,envanterin işletme varlıklarına oranı.	Tekstil ve Hazır Giyim - Vietnam
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Şirketlerinin Finansal Performans Analizinin Yapıldığı Çalışmalar				
Ayçin, 2018	2018	Entropi Gri İlişkisel Analiz	F/K oranı, PD/DD oranı, Beta endeksi, temettü verimliliği, özsermaye karlılığı, piyasa katma değeri.	Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları - Türkiye
Ferek ve Poyraz, 2021	2014-2018	TOPSIS PROMETHEE	Cari oran, nakit oran, özsermaye çarpanı oranı, finansal kaldıraç oranı, borçlanma oranı, özsermaye devir hızı, aktif devir hızı, net karlılık oranı, aktif karlılık oranı, özsermaye karlılık oranı.	Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları - Türkiye

3. METODOLOJİ

Çalışmada BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi (XYORT) şirketlerinin finansal performans sıralamasının yapılması ve sıralamaların yıllar itibariyle karşılaştırılması amaçlanmıştır. BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi'nde Mart 2023 itibariyle 9 şirket yer almaktadır. Söz konusu şirketlerin tamamının tüm verilerine 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları için ulaşılabildiğinden çalışmanın analiz dönemi 2019-2022 dönemini kapsayan 4 yıldan oluşmaktadır.

Analizler için kullanılan verilere Finnet veri platformu aracılığıyla ulaşılmıştır (Finnet, 2023). BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi şirketlerinin hisse kodu ve unvan bilgileri ise Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) resmi web sitesinden elde edilmiştir (KAP, 2023). Söz konusu endeks şirketlerinin hisse kodu ve unvan bilgileri Tablo 2.'de yer almaktadır.

Tablo 2. BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi (XYORT) Şirketlerinin Hisse Kodları ve Unvanları

Hisse Kodu	Şirket Unvanı
ATLAS	Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.
EUKYO	Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş.
EUYO	Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.
ETYAT	Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş.
GRNYO	Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.
ISYAT	İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.
MTRYO	Metro Yatırım Ortaklığı A.Ş.
OYAYA	OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş.
VKFFO	Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Çalışma kapsamında cari oran, ekonomik rantabilite, finansal kaldıraç oranı, hisse başına kar ve PD/DD kriterleri seçilmiştir. Seçilen kriterlere ilişkin formüller ve tanımlar Tablo 3.'te yer almaktadır.

Tablo 3. Çalışmada Kullanılan Kriterler

Kriterler	Formül ve Tanım
Cari Oran	Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Likidite oranlarından olan cari oran, bir işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü göstermektedir.
Ekonomik Rantabilite	Faiz ve Vergi Öncesi Kar / Kaynaklar Karlılık oranlarından olan ekonomik rantabilite, kaynakların hangi ölçüde karlı kullanıldığını göstermektedir.
Finansal Kaldıraç Oranı	Yabancı Kaynakları / Varlıklar Finansal yapı oranlarından finansal kaldıraç oranı, varlıkların ne kadarının borçlarla finanse edildiğini göstermektedir.
Hisse Başına Kar	Net Kar / Tedavüldeki Hisse Senedi Sayısı Karlılık oranlarından olan hisse başına kar, her bir hissenin karlılığını göstermektedir.
PD/DD	Piyasa Değeri / Defter Değeri Piyasa temelli oranlardan olan PD/DD, bir hissenin pahalı mı ucuz mu olduğunu ve söz konusu hissenin yatırım için uygunluğunu göstermektedir.

3.1. Araştırmanın Yöntemi

BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi (XYORT) şirketlerinin 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki finansal performans sıralamaları TOPSIS yöntemi ile yapılmıştır. Çalışmada kullanılan kriterlerin ağırlıkları Entropi yöntemi ile hesaplanmıştır. Aşağıda Entropi ve TOPSIS yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

3.1.1. Entropi Yöntemi

Entropi yönetimi kriterlerin ağırlıklandırılmasında kullanılan yöntemlerden biridir. Bu yöntem 5 aşamada gerçekleştirilmektedir (Wang ve Lee, 2009; Ural vd., 2018; Gezen, 2019; Kurşun ve Kara, 2023).

1.1. Aşama: Karar matrisi, m sayıda alternatif ve n sayıda kriterden Eşitlik (1)'de gösterilen şekilde oluşturulur.

$$D = \begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1j} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ x_{i1} & \cdots & x_{ij} & \cdots & x_{in} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ x_{m1} & \cdots & x_{mj} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

1.2. Aşama: Eşitlik (2) aracılığıyla farklı ölçü birimlerindeki aykırılıkları yok etmek için normalizasyon işlemi yapılarak değerler standart hale getirilir.

$$P_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sum_{i=1}^m a_{ij}} \quad (2)$$

i = alternatifler

j = kriterler

P_{ij} = normalize edilmiş değerler

1.3. Aşama: Kriterlerin entropi değeri Eşitlik (3), k değeri Eşitlik (4) aracılığıyla hesaplanır.

$$E_j = -k \sum_{i=1}^m [P_{ij} \ln P_{ij}]; \forall j \quad (3)$$

$$k = (\ln(n))^{(-1)} \quad (4)$$

k = Entropi katsayısı

E_j = Entropi değeri

P_{ij} = normalize edilmiş değerler

1.4. Aşama: Farklılaşma dereceleri Eşitlik (5) aracılığıyla hesaplanır.

$$d_j = 1 - E_j; \forall j \quad (5)$$

1.5. Aşama: Son olarak Eşitlik (6) aracılığıyla entropi kriter ağırlıkları hesaplanır.

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^n d_j}; \forall j \quad (6)$$

3.1.2. TOPSIS Yöntemi

TOPSIS yöntemi alternatifler arasından en iyi alternatifin ideal ve anti ideal çözüm kümelerine dayanarak seçilmesini sağlayan yöntemdir. Bu yöntem 6 aşamada gerçekleşmektedir (Demireli, 2010; Behzadian vd., 2012; Pavic ve Novoselac, 2013; Kara, 2021).

2.1. Aşama: Karar matrisi, m sayıda alternatif ve n sayıda kriterden Eşitlik (7)'de gösterilen şekilde oluşturulur.

$$D = \begin{bmatrix} x_{11} & \cdots & x_{1j} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ x_{i1} & \cdots & x_{ij} & \cdots & x_{in} \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ x_{m1} & \cdots & x_{mj} & \cdots & x_{mn} \end{bmatrix} \quad (7)$$

2.2. Aşama: Eşitlik (8) aracılığıyla karar matrisinin normalizasyon işlemi yapılarak standart karar matrisi oluşturulur.

$$\bar{X}_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{j=1}^n x_{ij}^2}} \quad (8)$$

2.3. Aşama: Eşitlik (9) aracılığıyla normalize edilmiş karar matrisi, kriterlerin önemi doğrultusunda ağırlıklandırılır ve ağırlıklandırılmış matris oluşturulur.

$$v_{ij} = \bar{X}_{ij} \cdot w_j \quad (9)$$

2.4. Aşama: Eşitlik (10) ve (11) aracılığıyla her bir kriterin maximum ve minimum değerleri hesaplanarak ideal ve anti ideal çözüm kümeleri tanımlanır.

$$S^* = \{(max_i v_{ij} | j \in J)(min_i v_{ij} | j \in J') \ i = 1, \dots, m\} \quad (10)$$

$$S^* = \{v_1^*, v_2^*, \dots, v_j^*, \dots, v_n^*\}$$

$$S^- = \{(min_i v_{ij} | j \in J)(max_i v_{ij} | j \in J') \ i = 1, \dots, m\} \quad (11)$$

$$S^- = \{v_1^-, v_2^-, \dots, v_j^-, \dots, v_n^-\}$$

$$J = \{j = 1, \dots, n | \text{ölçütler max türünden}\}$$

$$J' = \{j = 1, \dots, n | \text{ölçütler min türünden}\}$$

$$J \cap J' = \emptyset \wedge J \cup J' = \{1, \dots, n\}$$

2.5. Aşama: İdeal noktalara olan maksimum uzaklık Eşitlik (12) ile minimum uzaklık Eşitlik (13) ile hesaplanır.

$$S_i^* = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^*)^2} ; \forall_i = 1, \dots, m \quad (12)$$

$$S_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^-)^2} ; \forall_i = 1, \dots, m \quad (13)$$

2.6. Aşama: İdeal noktalara yakınlık Eşitlik (14) aracılığıyla hesaplanır ve her bir alternatifin görelî sıralaması yapılır.

$$P_i = \frac{S_i^-}{S_i^- + S_i^*} \quad (14)$$

4. BULGULAR

Çok kriterli karar verme yöntemlerinde ilk aşamada karar matrisi oluşturulmaktadır. Çalışmaya dahil edilen alternatifleri, analiz dönemi yıllarını ve kriterleri içeren; hem entropi yöntemi hem de TOPSIS yönteminin 1. aşaması için oluşturulan karar matrisi Tablo 4.'te yer almaktadır.

Tablo 4. BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi Şirketlerine İlişkin Veriler (Karar Matrisi)

		Cari Oran	Ekonomik Rantabilite	Finansal Kaldıraç Oranı	Hisse Başına Kar	PD/DD
ATLAS		77,44	0,23	0,01	0,36	0,92
EUKYO		265,84	0,25	0,01	0,43	1,00
EUYO		515,42	0,27	0,00	0,41	0,77
ETYAT		254,97	0,27	0,01	0,42	0,81
GRNYO	2019	52,49	0,09	0,05	0,10	0,93
ISYAT		416,15	0,23	0,01	0,40	1,07
MTRYO		177,16	0,24	0,01	0,65	3,00
OYAYA		245,75	0,20	0,01	0,30	1,55
VKFYO		34,34	0,06	0,04	0,06	2,49
ATLAS	2020	119,87	0,08	0,01	0,11	1,29
EUKYO		278,98	0,15	0,01	0,30	1,94

EUYO		538,87	0,17	0,00	0,33	2,37
ETYAT		270,02	0,17	0,01	0,31	1,92
GRNYO		45,07	0,03	0,05	0,03	2,96
ISYAT		246,75	0,11	0,01	0,17	2,28
MTRYO		4,18	0,08	0,24	0,21	1,16
OYAYA		276,85	0,16	0,01	0,28	4,03
VKFYO		318,90	0,01	0,01	0,01	7,59
ATLAS		38,46	0,13	0,03	0,21	0,79
EUKYO		280,26	0,08	0,01	0,18	1,67
EUYO		379,56	0,09	0,00	0,17	1,59
ETYAT		257,04	0,08	0,01	0,16	1,87
GRNYO	2021	74,35	0,02	0,02	0,03	2,28
ISYAT		262,40	0,18	0,01	0,32	1,87
MTRYO		68,38	0,12	0,02	0,27	0,69
OYAYA		30,96	0,15	0,04	0,31	3,43
VKFYO		336,74	0,09	0,01	0,10	5,18
ATLAS		4,95	0,44	0,20	0,24	0,04
EUKYO		113,95	0,13	0,02	0,04	0,08
EUYO		102,86	0,14	0,01	0,04	0,08
ETYAT		98,62	0,12	0,02	0,04	0,10
GRNYO	2022	74,15	0,20	0,03	0,04	0,14
ISYAT		56,22	0,25	0,02	0,07	0,11
MTRYO		4,92	0,43	0,20	0,34	0,03
OYAYA		22,85	0,40	0,05	0,18	0,16
VKFYO		208,63	0,15	0,02	0,02	0,26

Tablo 4'teki veriler ve eşitlik (2) aracılığıyla entropi yönteminin 2. aşaması olan normalizasyon işlemi yapılmış değerler standart hale getirilmiş ve normalize edilmiş karar matrisi oluşturulmuştur. Normalize karar matrisi Tablo 5.'te yer almaktadır.

Tablo 5. Normalize Edilmiş Karar Matrisi (Entropi)

		Cari Oran	Ekonomik Rantabilite	Finansal Kaldıraç Oranı	Hisse Başına Kar	PD/DD
ATLAS		0,03797	0,12470	0,10218	0,11502	0,07337
EUKYO		0,13034	0,13837	0,05885	0,13738	0,07974
EUYO		0,25271	0,14635	0,02957	0,13099	0,06140
ETYAT		0,12501	0,14632	0,05680	0,13419	0,06459
GRNYO	2019	0,02574	0,04668	0,33583	0,03195	0,07416
ISYAT		0,20404	0,12678	0,04425	0,12780	0,08533
MTRYO		0,08686	0,12973	0,04355	0,20767	0,23923
OYAYA		0,12049	0,10815	0,04714	0,09585	0,12360
VKFYO		0,01684	0,03291	0,28182	0,01917	0,19856
Toplam		1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
ATLAS		0,05709	0,08551	0,02900	0,06286	0,05051
EUKYO		0,13288	0,15586	0,02338	0,17143	0,07596
EUYO		0,25667	0,17738	0,01221	0,18857	0,09280
ETYAT	2020	0,12861	0,17293	0,02335	0,17714	0,07518
GRNYO		0,02147	0,02928	0,13512	0,01714	0,11590
ISYAT		0,11753	0,11672	0,02339	0,09714	0,08927
MTRYO		0,00199	0,08222	0,70207	0,12000	0,04542

OYAYA		0,13187	0,16768	0,01984	0,16000	0,15779
VKFYO		0,15189	0,01243	0,03164	0,00571	0,29718
Toplam		1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000
ATLAS		0,02226	0,13708	0,02783	0,12000	0,04078
EUKYO		0,16217	0,08838	0,00904	0,10286	0,08622
EUYO		0,21963	0,09062	0,00403	0,09714	0,08209
ETYAT		0,14874	0,08384	0,00983	0,09143	0,09654
GRNYO	2021	0,04302	0,02486	0,02255	0,01714	0,11771
ISYAT		0,15184	0,19417	0,00628	0,18286	0,09654
MTRYO		0,03957	0,12365	0,01513	0,15429	0,03562
OYAYA		0,01792	0,15811	0,03682	0,17714	0,17708
VKFYO		0,19486	0,09931	0,01121	0,05714	0,26742
Toplam		1,00000	1,00000	0,14274	1,00000	1,00000
ATLAS		0,00720	0,19360	0,35101	0,23667	0,04317
EUKYO		0,16583	0,05614	0,03068	0,04031	0,08353
EUYO		0,14969	0,06150	0,02265	0,04161	0,08313
ETYAT		0,14352	0,05467	0,03787	0,03641	0,09512
GRNYO	2022	0,10791	0,08916	0,04583	0,03641	0,13629
ISYAT		0,08182	0,11109	0,03700	0,06502	0,10552
MTRYO		0,00716	0,19254	0,35261	0,33940	0,03197
OYAYA		0,03325	0,17563	0,08810	0,17945	0,16107
VKFYO		0,30362	0,06567	0,03424	0,02471	0,26019
Toplam		1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000

Normalize karar matrisinin oluşturulmasının ardından normalize edilmiş karar matrislerinin doğal logaritması ile ağırlıklandırılması işlemi yapılmıştır. Normalize edilmiş karar matrislerinin doğal logaritması ile ağırlıklandırılmış değerleri Tablo 6.'da yer almaktadır.

Tablo 6. Normalize Edilmiş Karar Matrislerinin Doğal Logaritması İle Ağırlıklandırılması

		Cari Oran	Ekonomik Rantabilite	Finansal Kaldıraç Oranı	Hisse Başına Kar	PD/DD
ATLAS		-0,12420	-0,25961	-0,23308	-0,24874	-0,19165
EUKYO		-0,26558	-0,27367	-0,16671	-0,27270	-0,20167
EUYO		-0,34761	-0,28125	-0,10411	-0,26626	-0,17133
ETYAT		-0,25994	-0,28122	-0,16291	-0,26952	-0,17696
GRNYO	2019	-0,09419	-0,14305	-0,36644	-0,11002	-0,19293
ISYAT		-0,32431	-0,26184	-0,13798	-0,26292	-0,21001
MTRYO		-0,21224	-0,26494	-0,13648	-0,32642	-0,34218
OYAYA		-0,25498	-0,24055	-0,14400	-0,22476	-0,25842
VKFYO		-0,06877	-0,11236	-0,35692	-0,07580	-0,32101
Toplam		-1,88305	-2,00614	-1,45172	-1,98133	-1,74516
ATLAS		-0,16346	-0,21028	-0,10267	-0,17392	-0,15080
EUKYO		-0,26819	-0,28971	-0,08782	-0,30233	-0,19579
EUYO		-0,34906	-0,30677	-0,05379	-0,31459	-0,22061
ETYAT		-0,26378	-0,30347	-0,08773	-0,30660	-0,19455
GRNYO	2020	-0,08246	-0,10337	-0,27046	-0,06971	-0,24976
ISYAT		-0,25164	-0,25071	-0,08785	-0,22650	-0,21569
MTRYO		-0,01238	-0,20541	-0,24834	-0,25443	-0,14043
OYAYA		-0,26716	-0,29942	-0,07778	-0,29321	-0,29136
VKFYO		-0,28626	-0,05454	-0,10926	-0,02951	-0,36060

Toplam		-1,94439	-2,02369	-1,12569	-1,97080	-2,01959
ATLAS		-0,08468	-0,27240	-0,09968	-0,25443	-0,13049
EUKYO		-0,29501	-0,21441	-0,04254	-0,23394	-0,21131
EUYO		-0,33292	-0,21759	-0,02224	-0,22650	-0,20521
ETYAT		-0,28343	-0,20782	-0,04544	-0,21872	-0,22569
GRNYO	2021	-0,13535	-0,09185	-0,08552	-0,06971	-0,25184
ISYAT		-0,28621	-0,31825	-0,03186	-0,31068	-0,22569
MTRYO		-0,12779	-0,25846	-0,06342	-0,28835	-0,11879
OYAYA		-0,07206	-0,29163	-0,12158	-0,30660	-0,30655
VKFYO		-0,31869	-0,22935	-0,05034	-0,16355	-0,35271
Toplam		-1,93614	-2,10176	-0,56263	-2,07248	-2,02829
ATLAS		-0,03554	-0,31788	-0,36749	-0,34106	-0,13566
EUKYO		-0,29796	-0,16168	-0,10689	-0,12945	-0,20737
EUYO		-0,28429	-0,17150	-0,08578	-0,13230	-0,20678
ETYAT		-0,27861	-0,15889	-0,12397	-0,12063	-0,22379
GRNYO	2022	-0,24026	-0,21553	-0,14130	-0,12063	-0,27162
ISYAT		-0,20481	-0,24411	-0,12199	-0,17770	-0,23729
MTRYO		-0,03537	-0,31720	-0,36756	-0,36675	-0,11008
OYAYA		-0,11318	-0,30549	-0,21402	-0,30827	-0,29410
VKFYO		-0,36191	-0,17883	-0,11555	-0,09143	-0,35031
Toplam		-1,85192	-2,07112	-1,64453	-1,78822	-2,03700

Eşitlik (4) aracılığıyla “k” değeri 0,45512 olarak bulunmuş, entropi değerleri (Ej) Eşitlik (3) aracılığıyla hesaplanmış ve 3. aşama tamamlanmıştır. Ardından Entropi yönteminin 4. aşaması olan farklılaşma dereceleri (dj) Eşitlik (5) ile hesaplanmıştır. Son olarak Eşitlik (6) formülü kullanılarak entropi kriter ağırlıkları (wj) tespit edilmiştir. Ej, dj ve wj değerleri Tablo 7.’de yer almaktadır.

Tablo 7. Ej, dj ve wj Değerleri

		Cari Oran	Ekonomik Rantabilite	Finansal Kaldıraç Oranı	Hisse Başına Kar	PD/DD
Ej		0,85701	0,91303	0,66070	0,90174	0,79426
dj	2019	0,14299	0,08697	0,33930	0,09826	0,20574
wj		0,16374	0,09959	0,38854	0,11252	0,23561
Ej		0,88493	0,92102	0,51232	0,89695	0,91915
dj	2020	0,11507	0,07898	0,48768	0,10305	0,08085
wj		0,13293	0,09124	0,56338	0,11905	0,09340
Ej		0,88117	0,95655	0,25606	0,94322	0,92311
dj	2021	0,11883	0,04345	0,74394	0,05678	0,07689
wj		0,11427	0,04178	0,71541	0,05460	0,07394
Ej		0,84285	0,94261	0,74846	0,81385	0,92708
dj	2022	0,15715	0,05739	0,25154	0,18615	0,07292
wj		0,21672	0,07915	0,34688	0,25670	0,10056

Tablo 5.’de yer alan karar matrisi Eşitlik (8) ile normalize edilerek TOPSIS yönteminin 2. aşaması olan normalize edilmiş karar matrisi oluşturulmuştur. Normalize edilmiş karar matrisi Tablo 8.’de yer almaktadır.

Tablo 8. Normalize Edilmiş Karar Matrisi (TOPSIS)

		Cari Oran	Ekonomik Rantabilite	Finansal Kaldıraç Oranı	Hisse Başına Kar	PD/DD
ATLAS		0,09417	0,35217	0,21972	0,31040	0,19306
EUKYO		0,32328	0,39077	0,12655	0,37076	0,20985
EUYO		0,62678	0,41329	0,06358	0,35351	0,16159
ETYAT		0,31006	0,41322	0,12213	0,36214	0,16998
GRNYO	2019	0,06383	0,13182	0,72211	0,08622	0,19516
ISYAT		0,50606	0,35804	0,09516	0,34489	0,22454
MTRYO		0,21544	0,36636	0,09365	0,56045	0,62956
OYAYA		0,29885	0,30543	0,10136	0,25867	0,32527
VKFYO		0,04176	0,09295	0,60597	0,05173	0,52253
ATLAS		0,14360	0,22653	0,04040	0,16227	0,12656
EUKYO		0,33422	0,41291	0,03258	0,44257	0,19034
EUYO		0,64556	0,46993	0,01701	0,48682	0,23253
ETYAT		0,32348	0,45813	0,03253	0,45732	0,18838
GRNYO	2020	0,05399	0,07756	0,18826	0,04426	0,29041
ISYAT		0,29561	0,30921	0,03259	0,25079	0,22370
MTRYO		0,00501	0,21781	0,97814	0,30980	0,11381
OYAYA		0,33167	0,44421	0,02764	0,41306	0,39539
VKFYO		0,38204	0,03293	0,04408	0,01475	0,74467
ATLAS		0,05531	0,37974	0,48983	0,32665	0,10445
EUKYO		0,40302	0,24482	0,15912	0,27999	0,22080
EUYO		0,54582	0,25104	0,07099	0,26443	0,21022
ETYAT		0,36963	0,23225	0,17304	0,24888	0,24724
GRNYO	2021	0,10692	0,06888	0,39697	0,04666	0,30145
ISYAT		0,37734	0,53788	0,11061	0,49776	0,24724
MTRYO		0,09833	0,34253	0,26637	0,41998	0,09123
OYAYA		0,04452	0,43799	0,64812	0,48220	0,45349
VKFYO		0,48424	0,27510	0,19731	0,15555	0,68487
ATLAS		0,01687	0,51756	0,68466	0,51130	0,11176
EUKYO		0,38846	0,15009	0,05984	0,08709	0,21628
EUYO		0,35065	0,16441	0,04417	0,08990	0,21524
ETYAT		0,33620	0,14614	0,07386	0,07866	0,24629
GRNYO	2022	0,25278	0,23835	0,08940	0,07866	0,35287
ISYAT		0,19166	0,29698	0,07217	0,14047	0,27319
MTRYO		0,01677	0,51473	0,68779	0,73324	0,08279
OYAYA		0,07790	0,46951	0,17185	0,38769	0,41703
VKFYO		0,71123	0,17557	0,06680	0,05338	0,67367

Normalize edilmiş karar matrisi Eşitlik (9) aracılığıyla kriterlerin önemi doğrultusunda ağırlıklandırılmış ve ağırlıklandırılmış normalize edilmiş matris oluşturulmuş ve TOPSIS yönteminin 3. aşaması tamamlanmıştır. Söz konusu matris Tablo 9.'da yer almaktadır.

Tablo 9. Ağırlıklandırılmış Normalize Edilmiş Karar Matrisi (TOPSIS)

		Cari Oran	Ekonomik Rantabilite	Finansal Kaldıraç Oranı	Hisse Başına Kar	PD/DD
ATLAS		0,01542	0,03507	0,08537	0,03493	0,04549
EUKYO		0,05293	0,03892	0,04917	0,04172	0,04944
EUYO		0,10263	0,04116	0,02470	0,03978	0,03807
ETYAT		0,05077	0,04115	0,04745	0,04075	0,04005
GRNYO	2019	0,01045	0,01313	0,28057	0,00970	0,04598
ISYAT		0,08286	0,03566	0,03697	0,03881	0,05290
MTRYO		0,03528	0,03649	0,03639	0,06306	0,14833
OYAYA		0,04893	0,03042	0,03938	0,02911	0,07664
VKFYO		0,00684	0,00926	0,23545	0,00582	0,12311
ATLAS		0,01909	0,02067	0,02276	0,01932	0,01182
EUKYO		0,04443	0,03767	0,01835	0,05269	0,01778
EUYO		0,08582	0,04288	0,00958	0,05796	0,02172
ETYAT		0,04300	0,04180	0,01833	0,05444	0,01759
GRNYO	2020	0,00718	0,00708	0,10606	0,00527	0,02712
ISYAT		0,03930	0,02821	0,01836	0,02986	0,02089
MTRYO		0,00067	0,01987	0,55106	0,03688	0,01063
OYAYA		0,04409	0,04053	0,01557	0,04917	0,03693
VKFYO		0,05079	0,00300	0,02483	0,00176	0,06955
ATLAS		0,00632	0,01587	0,35043	0,01783	0,00772
EUKYO		0,04605	0,01023	0,11383	0,01529	0,01633
EUYO		0,06237	0,01049	0,05079	0,01444	0,01554
ETYAT		0,04224	0,00970	0,12380	0,01359	0,01828
GRNYO	2021	0,01222	0,00288	0,28400	0,00255	0,02229
ISYAT		0,04312	0,02247	0,07913	0,02718	0,01828
MTRYO		0,01124	0,01431	0,19057	0,02293	0,00675
OYAYA		0,00509	0,01830	0,46367	0,02633	0,03353
VKFYO		0,05533	0,01149	0,14116	0,00849	0,05064
ATLAS		0,00366	0,04096	0,23749	0,13125	0,01124
EUKYO		0,08419	0,01188	0,02076	0,02236	0,02175
EUYO		0,07599	0,01301	0,01532	0,02308	0,02164
ETYAT		0,07286	0,01157	0,02562	0,02019	0,02477
GRNYO	2022	0,05478	0,01887	0,03101	0,02019	0,03548
ISYAT		0,04154	0,02351	0,02504	0,03606	0,02747
MTRYO		0,00363	0,04074	0,23858	0,18822	0,00832
OYAYA		0,01688	0,03716	0,05961	0,09952	0,04194
VKFYO		0,15414	0,01390	0,02317	0,01370	0,06774

4. aşama için Eşitlik (10) aracılığıyla her bir kriterin maksimum değeri, Eşitlik (11) aracılığıyla her bir kriterin minimum değeri hesaplanmış; kriterlerin ideal ve anti ideal çözüm kümeleri tanımlanmıştır. İdeal ve anti ideal çözüm kümeleri değerleri Tablo 10.'da yer almaktadır.

Tablo 10. İdeal ve Anti İdeal Çözüm Kümeleri

		Cari Oran	Ekonomik Rantabilite	Finansal Kaldıraç Oranı	Hisse Başına Kar	PD/DD
2019	İdeal	0,10263	0,04116	0,02470	0,06306	0,03807
	Anti İdeal	0,00684	0,00926	0,28057	0,00582	0,14833
2020	İdeal	0,08582	0,04288	0,00958	0,05796	0,01063
	Anti İdeal	0,00067	0,00300	0,55106	0,00176	0,06955
2021	İdeal	0,06237	0,02247	0,05079	0,02718	0,00675
	Anti İdeal	0,00509	0,00288	0,46367	0,00255	0,05064
2022	İdeal	0,15414	0,04096	0,01532	0,18822	0,00832
	Anti İdeal	0,00363	0,01157	0,23858	0,01370	0,06774

Eşitlik (12) ile ideal noktalara olan maksimum uzaklık, Eşitlik (13) ile ideal noktalara olan minimum uzaklık hesaplanmış ve TOPSIS yönteminin 5. aşaması tamamlanmıştır. Yöntemin 6. aşaması için Eşitlik (14) aracılığıyla ideal noktalara yakınlık tespit edilmiştir. İdeal noktalara uzaklık ve yakınlık değerleri Tablo 11.'de yer almaktadır.

Tablo 11. İdeal Noktalara Uzaklık ve Yakınlık Değerleri

	2019			2020			2021			2022		
	S_i^+	S_i^-	P_i	S_i^+	S_i^-	P_i	S_i^+	S_i^-	P_i	S_i^+	S_i^-	P_i
ATLAS	0,11032	0,22420	0,67023	0,11302	0,46696	0,80513	0,07370	0,37946	0,83736	0,22100	0,15691	0,41522
EUKYO	0,06048	0,26134	0,81206	0,06717	0,50707	0,88302	0,05132	0,42051	0,89123	0,18447	0,20088	0,52129
EUYO	0,02328	0,29828	0,92759	0,04000	0,53956	0,93098	0,06334	0,45291	0,87731	0,15834	0,24093	0,60344
ETİYAT	0,06090	0,26502	0,81314	0,06228	0,50907	0,89100	0,04476	0,42163	0,90404	0,18423	0,20235	0,52343
GRNYO	0,27868	0,10256	0,26901	0,29562	0,26498	0,47268	0,24645	0,17671	0,41760	0,35870	0,05389	0,13062
İSYAT	0,03715	0,27570	0,88126	0,05476	0,52264	0,90516	0,05707	0,43601	0,88426	0,17132	0,21963	0,56179
MTRYO	0,12981	0,25388	0,66167	0,15213	0,52658	0,77585	0,15353	0,44519	0,74356	0,22324	0,22805	0,50533
OYAYA	0,06857	0,25705	0,78942	0,08542	0,51472	0,85766	0,07412	0,42842	0,85250	0,14607	0,20540	0,58440
VKFYO	0,25518	0,05169	0,16845	0,27733	0,31489	0,53172	0,23257	0,23472	0,50230	0,34731	0,05840	0,14395

Son olarak ideal noktalara yakınlık değerleri sıralanmış ve çalışmaya konu olan şirketlerin çalışmanın analiz dönemindeki finansal performans sıralamaları yapılmıştır. BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi şirketlerinin finansal performans sıralamaları Tablo 12.'de yer almaktadır.

Tablo 12. BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi Şirketlerinin Finansal Performans Sıralamaları

	2019	2020	2021	2022
ATLAS	6	6	6	7
EUKYO	4	4	2	5
EUYO	1	1	4	1
ETİYAT	3	3	1	4
GRNYO	8	9	9	9
İSYAT	2	2	3	3
MTRYO	7	7	7	6
OYAYA	5	5	5	2
VKFYO	9	8	8	8

5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çalışmada 2019-2022 döneminde hisse senetleri BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi'nde (XYORT) işlem gören 9 şirketin finansal performansları Entropi ağırlıklandırılmış TOPSIS yöntemi ile değerlendirilmiştir. Analizler için öncelikle finansal performans değerlendirme kriterleri olarak; cari oran, ekonomik rantabilite, finansal kaldıraç oranı, hisse başına kar ve piyasa değeri/defter değeri rasyoları seçilmiştir. Seçilen kriterlerin önem ağırlıklandırmaları Entropi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Söz konusu şirketlerin 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarındaki finansal performans sıralamaları için TOPSIS yönteminden faydalanılmıştır. Son olarak BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi şirketlerinin 2019-2022 dönemi finansal performans sıralamalarına karşılaştırılmalı olarak yer verilmiştir.

Yapılan analizler sonucunda finansal performansı en yüksek menkul kıymet yatırım ortaklığının 2019, 2020 ve 2022 yıllarında EUYO, 2021 yılında ise ETYAT olduğu tespit edilmiştir. 2019 ve 2020 yıllarında EUYO şirketini ISYAT şirketinin takip ettiği; 2021 yılında EUKYO şirketinin, 2022 yılında ise OYAYA şirketinin performans sıralamasında 2. sırada olduğu görülmüştür. ETYAT 2019 ve 2020 yıllarında 3. sıradayken, 2021 yılında 1. sıraya geçmiş, 2022 yılında ise 4. sıraya gerilemiştir. 2019 ve 2020 yıllarında 2. sırada olan ISYAT, 2021 ve 2022 yıllarında 3. sıraya gerilemiştir. EUKYO, 2019 ve 2020 yıllarında 4. sırada iken 2021 yılında 2. sıraya sıçrama yapmış ancak 2022'de 5. sıraya gerilemiştir. Buradan hareketle 2019, 2020 ve 2021 yıllarında finansal performans sıralamasının ilk dördünün EUYO, ISYAT, ETYAT ve EUKYO arasında değiştiği, 2022 yılında ise OYAYA'nın 2. sıraya geçerek EUKYO'yu ilk 4'ten 5. sıraya düşürdüğü söylenebilir.

Çalışmanın analiz dönemini oluşturan tüm yıllarda finansal kaldıraç oranı, Entropi yöntemi aracılığıyla en önemli ağırlığa sahip kriter olarak belirlenmiştir. Tüm yılların performans sıralamalarında ilk 4'e yerleşen şirketlerin finansal kaldıraç oranını en düşük tutan şirketler olduğu görülmektedir. Bu bağlamda BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi şirketlerinin finansal performanslarını yükseltebilmek için varlıklarını borçlarla finanse etme eğilimlerini azaltmaları önerilebilir.

BİST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksi şirketleri finansal performans analizi ile ilgili önceki çalışmalar incelendiğinde, bu çalışmanın analiz dönemini kapsayan 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin finansal performans değerlendirmesini içeren bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Bu durum yapılan çalışmanın literatürde önemli bir boşluğu dolduracağını ortaya koymaktadır. Bundan sonraki çalışmalarda daha fazla yılı içeren analiz dönemi için finansal performans sıralamaları ve analiz dönemi yıllarına dair karşılaştırmaları yapılabilir. Buna ek olarak kriter önem ağırlıklarının sabit kalması koşuluyla çok kriterli karar verme yöntemlerinden en az iki farklı yöntem seçilerek performans değerlemesi yapıp, ulaşılan sıralamaların kullanılan yöntemlere göre farklılık gösterip göstermediğinin araştırılmasına yönelik çalışmalar da gerçekleştirilebilir.

KAYNAKÇA

Aras, G.; Tezcan, N. and Kutlu Furtuna, O. (2018). Comprehensive Evaluation of the Financial Performance for Intermediary Institutions Based on Multi-Criteria Decision Making Method. *Journal of Capital Markets Studies*, 2(1), 37-49.

Ayçin, E. (2018). BIST Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Endeksinde (XYORT) Yer Alan İşletmelerin Finansal Performanslarının Entropi ve Gri İlişkisel Analiz Bütünleşik Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi. *Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 33(2), 595-622.

Bağcı, H. ve Caba, N. (2018). Entropi ve Copras Yöntemleri Kullanılarak Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Nakit Düzeylerinin Kıyaslanması. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 7(5), 64-83.

Behzadian, M.; Otaghsara, S.K.; Yazdani, M. and Ignatius, J. (2012). A State of the Art Survey of TOPSIS Applications. *Expert Systems with Applications*, 39, 13051-13069.

- Bulgurcu, B. (2013). Financial Performance Ranking of the Automotive Industry Firms in Turkey: Evidence from an Entropy-Weighted Technique. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 3(4), 844-851.
- Demireli, E. (2010). TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye'deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama. *Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi*, 5(1), 101-112.
- Ferek, H. ve Poyraz, E. (2021). Borsa İstanbul'da (BİST) Yer Alan Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Şirketlerinin TOPSIS ve PROMETHEE Yöntemleri İle Finansal Performanslarının Karşılaştırılması. *Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 10(1), 72-90.
- Finnet. (2023). <https://www.finnet2000.com/F2000Plus> (Erişim Tarihi: 17 Mart 2023).
- Gezen, A. (2019). Türkiye'de Faaliyet Gösteren Katılım Bankalarının Entropi ve WASPAS Yöntemleri ile Performans Analizi. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, 84, 213-232.
- Hamamcı, H. N. and Karkacı, A. (2022). Evaluation of Financial Performance of Participation Banks in Turkey and GCC with TOPSIS Method. *International Journal of Economics and Innovation*, 8(1), 55-78.
- İslamoğlu, M.; Apan, M. and Öztel, A. (2015). An Evaluation of the Financial Performance of REITs in Borsa İstanbul: A Case Study Using the Entropy-Based TOPSIS Method. *International Journal of Financial Research*, 6(2), 124-138.
- KAP. (2023). <https://www.kap.org.tr/tr/Endeksler> (Erişim Tarihi: 17 Mart 2023).
- Kara, K. (2021). *Sürdürülebilir Gelecek Odaklı Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi: Otel İşletmelerinde Yeşil Tedarikçi Seçiminin AHP ve TOPSIS Yöntemiyle Belirlenmesi*. (Ed. Polat, M. ve Yurttaş, A. - Lojistik Gelecek). 623-662, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara-Türkiye.
- Kurşun, A. and Karar, K. (2023). *Healthcare Financial Manager Selection with Entropy and DNMA Hybrid Method*. (Ed. Kara, K.; Yalçın, G. C. and Edinsel, S. - Manager Selection Problems With Multi Criteria Decision Making Methods). 221-237, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara-Türkiye.
- Lam, W. S.; Liew, K. F. and Lam, W. H. (2019). Investigation on the Performance of Construction Companies in Malaysia with Entropy-TOPSIS Model. *Earth and Environmental Science*, 385, 1-8.
- Mansyur, R. A. ve Saban, M. (2023). Ulaştırma ve Depolama Sektörünün Entropi-TOPSIS Yöntemleriyle Finansal Performans Analizi. *Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi*, 8(1), 42-58.
- Pavic, Z. and Novoselac, V. (2013). Notes on TOPSIS Method. *International Journal of Research in Engineering and Science*, 1(2), 5-12.
- Siew, L. W.; Hoe, L. W. and Fai, L. K. (2018). *Data Analysis on the Performance of Technology Sector in Malaysia with Entropy-TOPSIS Model*. User Science and Engineering 5th International Conference Proceedings Book, 28-30 August, Puchong-Malaysia, (Springer Nature Singapore Pte Ltd.).
- SPK. (2022). *8-Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları - Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları*. Sermaye Piyasası Kurulu. e-kitap.
- Ural, M.; Demireli, E. ve Güler Özçalık, S. (2018). Kamu Bankalarında Performans Analizi: Entropi ve WASPAS Yöntemleri ile Bir Uygulama. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 31, 129-141.
- Wang, T. C. and Lee, H. D. (2009). Developing a Fuzzy TOPSIS Approach Based on Subjective Weights and Objective Weights. *Expert Systems with Applications*, 36(5), 8980-8985.
- Yadav, S. K.; Kapoor, R. and Dhaigude, A. S. (2016). Financial Performance Ranking of Oil and Gas Companies in India Using Topsis Method. *International Journal of Business Excellence*, 14(6), 4463-4473.
- Yen, P. T. H.; Hoa, N. T. H. and Anh, N. T. N. (2023). An Evaluation of Financial Performance of Vietnam Textile and Apparel Industry Using the Entropy-TOPSIS Method. *Journal of International Economics and Management*, 23(1), 14-27.

Yıldırım, M.; Altan, İ. M. ve Gemici, R. (2018). Kurumsal Yönetim ile Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Entropi Ağırlıklandırılmış TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi: BİST’te İşlem Gören Gıda ve İçecek Şirketlerinde Bir Araştırma. *Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi*, 11(2), 130-152.